

MASOFAVIY TA'LIM NING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI, AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI.

Axmadjonova Shahnoza Tolibjon qizi,

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

shakhmadjonova@mail.ru

Aliyeva Shahnoza, Farg'ona davlat universiteti, talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta'lim nima ekanligi, uning o'qitish usullari hamda rivojlantirish bosqichlari, masofaviy ta'lim ning afzalliklari va kamchiliklari, bugungi kunda ta'lim ni rivojlantirib borishda ommaviy axborot vositalarining muhim ahamiyat kasb etishi haqida keng yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim , o'qitish usullari, rivojlanish bosqichlari, masofaviy ta'lim kamchiliklari va afzalliklari, ommaviy axborot vositalari.

Abstract: The article analyses the significance of online education, its teaching methods including improving levels, challenges of distance education.

Key words: Online education, teaching methods, improving levels, challenges and prefers of online education, Mass media.

Hozirgi zamon ta'lim jarayoniga an'anaviy tushunchalar qatoriga yangi tushunchalar kirib kelmoqda. Ulardan biri bu "Masofaviy ta'lim" o'qitish tizimidir. Biz bilamizki, o'qitish bu ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan tizimli bilim va ko'nikmalar bilan qurollangan jarayondir. Ta'lim bu o'qitishning natijasi bo'lib, shaxsni rivojlantirish va tarbiyalash demakdir. Biz bu ikki jumlaning anglab yetdik, endi Masofaviy ta'lim nima? U qanday kirib keldi? Uning afzalliklari nimada? Yoki uning qanday kamchiliklari mavjud? Biz avvalo ushbu savollarga javob olishimiz kerak.

Masofaviy o'qitish – bu yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalariga asoslangan ta'lim tizimidir. U ta'lim oluvchiga ma'lum standartlar va ta'lim qonun-qoidalari asosida o'quv shart-

sharoitlari va o'qituvchi bilan muloqotni ta'minlab berib, o'quvchidan ko'proq mustaqil ravishda shug'ullanishni talab qiluvchi tizimdir.[2, 5-6]

Masofaviy ta'lim – masofadan turib o'quv axborotlarini almashuvchi vositalarga asoslangan, o'qituvchi maxsus axborot muhit yordamida, aholining barcha qatlamlari va chet ellik ta'lim oluvchilarga ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi ta'lim kompleksidir.

Bugungi kunda Masofaviy ta'lim ning kirib kelishiga asosiy sabab - butun dunyo bo'ylab tarqagan "Koronavirus (Covid-19)" deb aytsak joiz bo'ladi. Pandemiya yurtimizni qamrab oldi. Shu sababli yurtboshimizning tashabbuslari bilan "Masofaviy ta'lim" tizimi joriy etildi. Bundan asosiy maqsad xalqning salomatligidir. Masofaviy ta'lim bizga ko'plab imkoniyatlarni yaratib berdi va shunga qaramay o'zining ayrim kamchiliklari ham mavjuddir.

Masofaviy ta'lim an'anaviy ta'lim turidan quyidagi xarakterli xususiyatlari bilan farqlanadi.[1, 58-59]

1. Moslashuvchanlik – ta'lim oluvchiga o'ziga qulay vaqt, joy va tezlikda ta'lim olish imkoniyati mavjudligi. Modullilik – bir biriga bog'liq bo'lmagan mustaqil o'quv kurslari to'plamidan – modullardan individual yoki guruh talabiga mos o'quv rejasini tuzish imkoniyati mavjudligi.

2. Parallellik – o'quv faoliyatini ish faoliyati bilan birga parallel ravishda, ya'ni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda olib borish imkoniyati mavjudligi.

3. Keng qamrovlilik – ko'p sonli o'quvchilarning bir vaqtning o'zida katta o'quv (elektron kutubxona, ma'lumotlar va bilimlar bazasi va boshqalar) zahiralarga murojaat qila olishi. Bu ko'p sonli o'quvchilarning kommunikatsiya vositalari yordamida o'zaro va o'qituvchi bilan muloqotda bo'lish imkoniyati.

4. Iqtisodiy tejamkorlik – o'quv maydonlari, texnika vositalari, transport vositalari va o'quv materiallaridan samarali foydalanish, o'quv materiallarini bir joyga yig'ish, ularni tartiblangan ko'rinishga keltirish va bu ma'lumotlarga ko'p sonli murojaatni tashkil qilib bera olish mutaxassislarni tayyorlash uchun ketadigan xarajatlarni kamaytiradi.

5. Ijtimoiy teng huquqlilik – ta’lim oluvchining yashash joyi, sog‘lig‘i va moddiy ta’minlanish darajasidan qat’iy nazar hamma qatori teng huquqli ta’lim olish imkoniyati. Internatsionallilik – ta’lim sohasida erishilgan jahon standartlariga javob beradigan yutuqlarni import va eksport qilish imkoniyati.

6. O‘qituvchining yangi roli – masofaviy o‘qitish o‘qituvchining o‘qitish jarayonidagi rolini yanada kengaytiradi va yangilaydi. Endi o‘qituvchi o‘zlashtirish jarayonini muvofiqlashtirishi, yangiliklarva innovatsiyalarga mos ravishda berayotgan fanini muntazam mukammallashtirishi, saviya va ijodiy faoliyatini yanada chuqurlashtirishi talab etiladi.

Masofaviy ta’limning afzalliklari:

- Istalgan vaqtda o‘qish imkoniyati; har qanday joyda o‘qish imkoni; masofaviy ta’lim arzonligi; shaxsiy erkinlik bilan yondashuv.

Masofaviy ta’limning kamchiliklari:

- Kuchli motivatsiya zarur; masofaviy ta’lim muloqot qobiliyatini rivojlantirish uchun mos emasligi; amaliy bilimlarni yetishmasligi; ommaviy axborot vositalaridan foydalana olish savodxonligi yetishmasligi.

Masofadan o‘qitishning yana bir afzallik tomoni, unda o‘qish muddatini o‘quvchi o‘zi belgilaydi, ya’ni talaba ixtiyoriy paytda o‘qishni boshlaydi, materiallarni o‘qituvchi nazoratida o‘zlashtiradi. O‘zlashtirish topshiriqlarni, testlarni bajarishiga qarab aniqlanadi. O‘quvchi berilgan programmani qanchalik tez o‘zlashtirsa, shunchalik tez o‘qishni tugatadi va guvohnoma oladi. Dasturni o‘zlashtira olmasa, unga mustaqil ishlab, o‘qishni davom ettirishga imkoniyat beriladi.[3, 25]

Masofadan o‘qitish uchun talabalar uchun auditoriyalar, yotoqxonalar zarur emas. Masofadan o‘qitishda moliyaviy harajatlar asosan o‘quv uslubiy materiallar tayyorlash uchun, maxsus auditoriyalar uchun sarflanadi. Bu xarajatlarning asosiy qismi bu jarayonni tashkil etish bosqichida sarflanadi. Keyinchalik moliyaviy harajatlar kamayadi. Shuning uchun talabalar sonini oshishi bilan o‘qish narxi ham pasayadi. Masofadan o‘qitishda asosiy e’tiborni o‘quv-uslubiy materiallarni

tayyorlashga qaratish darkor. Chunki o‘quv-uslubiy materiallarning sifati masofadan o‘qitish sifatining eng asosiy omillaridan biridir. O‘quv-uslubiy material qanchalik tushunarli va batafsil bo‘lsa, shunchalik o‘quvchiga foydali bo‘ladi. Ya’ni material uslubiy jihatdan puxta bo‘lmog‘i zarur.[4]

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz kerakki, axborot ta’limi texnologiyalari va o‘qitish usullarini, shu jumladan masofadan o‘qitish usullarini ishlab chiqish va joriy etish ta’limni rivojlantirish asosiy tadbirlardan biri sifatida belgilangan. Bilim olishda inson o‘ziga eng qulay va to‘g‘ri yo‘lni tanlab olishi kerak. Har bir inson o‘z so‘z erkinligi, fikr erkinligi mavjudligiga tayangan holda o‘z yo‘lini tanlay bilishi kerak. Ta’lim olishda, masofaviy ta’lim yoki an’anaviy ta’lim ni tanlashda o‘zining oilaviy sharoiti yoki o‘z istaklariga e’tibor bergan holda tanlashi kerak. Bugungi kunda jadal ravishda butun dunyo bo‘ylab masofaviy ta’lim talabalar orasida mashhur o‘quv uslubiga aylanib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Brianna, D., Derrian, R., Hunter, H., Kerra, B., & Nancy, C. (2019). Using EdTech to enhance learning. *International Journal of the Whole Child*, 4(2), 57-63.
2. Kebritchi, M., Lipschuetz, A., & Santiago, L. (2017). Issues and challenges for teaching successful online courses in higher education. *Journal of Educational Technology Systems*, 46(1), 4-29.
3. Liguori, E. W., & Winkler, C. (2020). From offline to online: Challenges and opportunities for entrepreneurship education following the COVID-19 pandemic. *Entrepreneurship Education and Pedagogy*. <https://doi.org/10.1177/2515127420916738>
4. Temirov A., Sohobiddinov A. “Mamlakatimiz ta’lim tizimida axborot kommunikatsiya va innovatsiyon texnologiyalardan foydalangan holda bilim olish” // "WORLD SOCIAL SCIENCE" //

5. Muzaffarova, A. N., & Qizi, A. S. T. (2020). Characteristic features of word formation of a newspaper article in English and Uzbek languages. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 41-43.
6. Axmadjonova, S. (2022). INGLIZ VA O 'ZBEK TILIDAGI GAZETA MAQOLALARIDA SO 'Z YASALANISHNING XARAKTERIK XUSUSIYATLARI. *Science and innovation*, 1(B8), 155-159.
7. Muzaffarova, A. N. (2020). Akhmadjonova Shakhnoza Tolibjon Qizi Characteristic features of word formation of a newspaper article in English and Uzbek languages. *Проблемы Науки*, (2), 147.
8. Qizi, A. S. T. (2022). Ingliz Va O 'Zbek Tillarida Publitsistik (OMMABOP) Uslubning O 'Ziga Xos Xususiyatlari. *Miasto Przyszłości*, 30, 126-128.
9. Mamajonov, A., & Dadabayeva, S. (2022). SUPERSYNTACTIC INTEGRITY WITH THE MEANING OF CONTRAST. *American Journal Of Philological Sciences*, 2(04), 14-20.
10. Mamajonov, A. (2022). O'ZBEK TILIDA PAYT MUNOSABATINING IFODALANISHI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI*, 2(10), 363-366.
11. Mamajonov, A. (2022). Allegoriya Haqida Umumiy Tushunchalar. Allegorik Vositalar Dunyo Tilshunoslari Talqinida. *Yangi O'zbekistonda Milliy Taraqqiyot Va Innovasiyalar*, 124-126.
12. Mamajonov, A., & Ahmadjonov, I. (2021). On the semantic structure of Uzbek contract applications. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, 12, 383-388.
13. Mamajonov, A., & Bakirova, E. (2021). Linguistic units used with the term «complex» in Uzbek language. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, 12, 1101-1106.
14. Mamajonov, A. (2020, December). COMPREHENSIVE FOLLOWING SENTENCES. In *Конференции*.

15.kizi Yunusova, H. R., & Ahmedova, M. A. (2022). THE CASE OF MULTIPLE AUXILIARY VERBS IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(5), 5-8.*